

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛАЕНС: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Асатуллаев Алижон Маратович

магистр Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: alijonasatullaev@gmail.com

***Аннотация:** В статье рассматриваются аспекты экологического комплаенса в Узбекистане, его важность и влияние на устойчивое развитие страны. Анализируются международные и национальные экологические требования, роль корпоративной ответственности и практики экологического менеджмента.*

***Ключевые слова:** экологический комплаенс, устойчивое развитие, корпоративная ответственность, экологические нормы, корпоративное управление.*

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CORPORATE RESPONSIBILITY

Asatullaev Alijon Maratovich

Master's degree from Tashkent state university of law

E-mail: alijonasatullaev@gmail.com

***Abstract:** This article explores the facets of environmental compliance in Uzbekistan, its significance for sustainable development, and its impact on the country's progress. It examines international and national environmental requirements, the role of corporate responsibility, and practices of environmental management.*

***Key words:** environmental compliance, sustainable development, corporate responsibility, environmental regulations, corporate governance.*

Введение. В эпоху глобальных экологических вызовов, таких как изменение климата, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, вопросы устойчивого развития и экологической ответственности становятся все более актуальными для корпоративного мира. Экологический комплаенс, или соблюдение экологических норм и стандартов, выходит на передний план как неотъемлемая часть корпоративной стратегии, направленной

на минимизацию отрицательного воздействия бизнеса на окружающую среду и общество.

Введение в экологический комплаенс открывает дискуссию о том, как компании могут сочетать стремление к прибыльности с необходимостью сохранения природных ресурсов и поддержания благополучия будущих поколений. Это требует переосмысления традиционных бизнес-моделей и внедрения инноваций, которые способны обеспечить экономическое развитие без ущерба для окружающей среды.

В статье 62 Конституции РУз, подчеркивается, что каждый гражданин обязан бережно относиться к окружающей среде [1]. Если проанализировать стратегию «Узбекистан – 2030», то одной из основных целей является создание благоприятных экологических условий для населения, что подкреплено целями 51, 66, 67, 69, 71, 72 и 91 [2]. В свою очередь, Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении с национальным заявлением на пленарной сессии Конференции ООН по климату (COP28) 1 декабря 2023 года подчеркнул, что переход на рельсы «зелёной» экономики и достижение углеродной нейтральности являются «приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана» [3].

Цель данной статьи – осветить текущее состояние экологического комплаенса в Узбекистане, рассмотреть международные и национальные нормативы, которые регулируют эту сферу, а также выявить основные вызовы и возможности для улучшения экологической ответственности в стране. Статья также направлена на анализ роли корпоративной ответственности в соблюдении экологических стандартов и изучение лучших практик в этой области.

Методология. В процессе исследования использовались методы абстракционного логического исследования в форме суждений.

Анализ и результаты исследования. Комплаенс в буквальном переводе с английского означает – соответствие. Это обеспечение соответствия нормам и правилам установленное государством и международным сообществом, соблюдение правовых (в том числе корпоративных, внутренних локальных) и этических норм [4, с. 14]. Экологический комплаенс обозначает соблюдение предприятиями и организациями экологических норм и законов, как на международном, так и на национальном уровне. Это не просто юридическая необходимость, но и ключевой элемент корпоративной ответственности и устойчивого развития. В широком смысле экологический комплаенс охватывает политику, процедуры и действия, направленные на минимизацию воздействия деятельности компании на природу.

Соблюдение экологического комплаенса в частном секторе критически важно для государства и общества, поскольку это способствует устойчивому развитию и охране окружающей среды. Экологически ответственные практики бизнеса помогают предотвратить загрязнение окружающей среды, сохранить природные ресурсы и биоразнообразие, а также улучшить качество жизни людей. Кроме того, они могут привести к созданию новых рабочих мест в «зеленых» отраслях и стимулировать инновации. Для государства экологический комплаенс в частном секторе также важен для выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижения целей устойчивого развития.

В Узбекистане экологические требования регламентируются национальным законодательством. Основой является Закон Республики Узбекистан, от 09.12.1992 г. № 754-ХІІ «Об охране природы» и Закон Республики Узбекистан, от 27.12.2013 г. № ЗРУ-363 «Об экологическом контроле», который включает положения по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и контролю за загрязнением. Другие законы, такие как Закон Республики Узбекистан, от 05.04.2002 г. № 362-ІІ «Об отходах», Закон Республики Узбекистан, от 06.05.1993 г. № 837-ХІІ «О воде и водопользования», Закон Республики Узбекистан, от 27.12.1996 г. № 353-І «Об охране атмосферного воздуха», Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2019 г. № УП-5863 «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 15.01.2019 г. № 29 «об утверждении положения о государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды» и другие, также играют ключевую роль в формировании экологической политики страны.

Роль государства в регулировании экологического комплаенса в Узбекистане осуществляется через ряд министерств и ведомств, включая Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. Этот орган ответственен за разработку и реализацию государственной политики в области экологии, контроль за соблюдением экологических норм и стандартов, а также координацию деятельности других государственных органов и организаций в этой сфере. Государство также стимулирует инвестиции в экологически чистые технологии и развитие возобновляемых источников энергии. В Узбекистане принимаются меры по улучшению экологического законодательства, включая усиление ответственности за экологические нарушения и расширение мониторинга за

состоянием окружающей среды. Кроме того, разрабатываются программы по адаптации к изменению климата, повышению энергоэффективности и уменьшению выбросов парниковых газов.

Следовательно, одной из основных целей, нормативно-правовых актов в области экологической безопасности и устойчивого управления природными ресурсами, является развитие зеленой экономики. Анализ упомянутых выше нормативных положений позволяет сформулировать неоспоримый аргумент: продвижение зеленой экономики должно быть достигнуто через юридические регуляции, которые гармонизируют интересы бизнеса, общества и правительства. Следовательно, вопросы равновесия юридических регуляций в экологических вопросах и согласования публичных и частных интересов в обеспечении экологической безопасности остаются актуальными и вызывают обширные дебаты в научном и юридическом сообществе.

Некоторые ученые предлагают рассмотреть юридическое регулирование экологических вопросов, отдав приоритет интересам государства и общества. Например, В. Н. Харьков подчеркивает, что конституционная природа природных ресурсов основана на принципе приоритета общественных интересов, требующего эффективного и рационального использования и защиты земли и других природных ресурсов [5, с. 193]. Это предполагает удовлетворение текущих потребностей в социальном и экономическом развитии через обеспечение природных ресурсов, а также сохранение природного потенциала для будущих поколений, представляя существенный аспект глобального экологического благополучия.

Тем не менее, другой исследователь утверждает, что общественные интересы не должны быть связаны исключительно с государством, публичными организациями или обществом в целом. Сохранение природного потенциала и рациональное использование природных ресурсов также являются частными экономическими интересами для любого общества. Поэтому ими предлагается принять комбинированный подход для балансировки частных и общественных интересов в этой области, а не ставить их друг против друга [6, с. 40]. Такой подход способствовал бы развитию зеленой экономики и бизнес-практик, ориентированных на охрану окружающей среды.

Корпоративная ответственность в контексте экологического комплаенса выходит за рамки простого исполнения законов. Она включает в себя разработку и реализацию стратегий, направленных на минимизацию вреда окружающей среде. Компании, которые активно работают в этом направлении, часто получают повышенное доверие со стороны потребителей, что способствует их

долгосрочному успеху. И по оценкам экспертов внедрение экологического комплаенса способно увеличить инвестиционную привлекательность компании [7, с. 46].

Следует отметить, что физические лица за нарушение экологических нормативных требований могут быть привлечены к административной ответственности (согласно главе VIII "Административная ответственность за правонарушения в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности) или уголовной ответственности (согласно разделу "Преступления в сфере экологии" особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан).

Международный опыт в области экологического комплаенса представляет собой широкий спектр практик и стандартов, направленных на снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В последние десятилетия, на фоне усиления глобальных экологических проблем, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия, вопросы экологического комплаенса приобрели особую актуальность.

На международном уровне экологический комплаенс регулируется рядом соглашений и стандартов. Важными документами являются Парижское соглашение по климату, Киотский протокол, Конвенция о биологическом разнообразии и многие другие. Эти документы направлены на сокращение выбросов парниковых газов, защиту биоразнообразия и управление природными ресурсами. Кроме того, стандарты ISO серии 14000, в частности ISO 14001, устанавливают требования к системам экологического менеджмента, позволяя организациям улучшать свою экологическую производительность.

Из анализа научной литературы и текущего корпоративного поведения можно сделать вывод, что внедрение экологического комплаенса характерно многих видов компаний. Однако поднимается вопрос о том, какая структура в корпорации несет ответственность за формулирование и одобрение соответствия, особенно в области экологического соответствия. Согласно системе управления окружающей средой (ISO 14001:2016), экологическая политика компании представляет собой официальные намерения и направление организации по отношению к экологической деятельности, формально утвержденные ее верхним руководством, определяемым как лицо или группа, контролирующая организацию на самом высоком уровне [7, с. 47]. Однако мы считаем, что ответственность за экологический комплаенс в организации должна быть совместной. То есть, руководство должно обеспечивать поддержку и

ресурсы для работы комплаенс-службы, а также создавать культуру, в которой соблюдение экологических норм и стандартов является приоритетом. Комплаенс-служба, в свою очередь, должна разрабатывать и внедрять соответствующие процедуры и контролировать их соблюдение, обучать персонал и проводить аудиты. Однако, без поддержки и участия руководства эффективное внедрение экологического комплаенса будет затруднено.

Преимущества внедрения международного стандарта ISO 14001:2016 и соблюдения требований законодательства могут быть следующими:

- Увеличение прибыльности компании благодаря эффективной системе управления окружающей средой;
- Минимизация и смягчение негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности компании;
- Повышение участия и эффективности сотрудников по сравнению с фирмами, не имеющими международной аккредитации систем управления;
- Снижение расходов на энергию и материалы, что приводит к экономии;
- Сокращение расходов на выделение ресурсов;
- Улучшение репутации перед регуляторами, клиентами и общественностью;
- Возможность выхода на мировые рынки;
- Привлечение зарубежных инвестиций и финансовой поддержки;
- Конкурентное преимущество как на местном, так и на международном уровне в процессах закупок [8].

Кроме того, внедрение экологического комплаенса в частном секторе сталкивается с проблемами, такими как высокие затраты на новые технологии и методы производства, недоступность или несовершенство этих технологий, отсутствие законодательной поддержки и осведомленности о важности экологического комплаенса. Кроме того, существует сопротивление изменениям со стороны сотрудников и руководства, недостаток квалифицированных специалистов для внедрения и поддержания экологического комплаенса, а также необходимость времени для перехода на новые методы и технологии.

Кейс-стадии: «Дело Volkswagen». Агентство по защите окружающей среды США (US EPA) заявило, что 2-литровые дизельные двигатели VW серии AE 189 не соответствуют заявленному уровню выбросов. В зависимости от условий езды, моделей автомобилей и т. д. разница между заявленной и фактической чистотой выбросов может достигать 10-40 раз. Проблема оказалась очень значительной, поскольку, во-первых, количество проданных в США автомобилей с таким двигателем составило около 500 000 единиц, а в мире общее

количество автомобилей с двигателем АЕ 189 уже составило около 11 миллионов единиц [9]. Проблема, скорее всего, станет глобальной: несколько дней после заявления ЕРА о проведении аналогичных расследований и токсичных испытаний Франция и Южная Корея сделали аналогичные заявления; в конце сентября Швейцария просто запретила продажу автомобилей группы VW с дизельными двигателями объемом 1,2 л, 1,6 л и 2,0 л и стандартом токсичности «Euro-5». Volkswagen признал обман и выразил готовность устранить недостатки. Сумма компенсации, подлежащая выплате Volkswagen (14,7 миллиарда долларов владельцам автомобилей) и дополнительные 4,7 миллиарда на компенсацию ущерба окружающей среде и экологические проекты [10, с. 42].

Из этого кейса можно сделать вывод о важности соблюдения экологических стандартов и требований для компаний, особенно таких крупных и известных, как Volkswagen. Несоблюдение нормативов может привести к серьезным штрафам, убыткам для бренда и потере доверия со стороны потребителей. Это подчеркивает необходимость внедрения и соблюдения системы экологического комплаенса в деятельности компаний. Кроме того, данный кейс показывает, что нарушения могут быть обнаружены и привести к последствиям даже через длительное время после их совершения.

Заключение. Подводя итоги первоначальных результатов исследования соблюдения экологических норм, важно понимать, что этот аспект является неотъемлемой частью общей экологической стратегии корпорации и корпоративного управления. Факт того, что соблюдение экологических норм является добровольным, в сочетании с отсутствием юридических стимулов, высокими финансовыми затратами на создание системы комплаенса и неопределенностью в отношении компетентности корпоративного управления, все вместе создают препятствия для широкого принятия экологического комплаенс-контроля.

Для поощрения предприятий внедрять соблюдение экологических норм в свою управленческую практику предлагаются несколько мер:

1. государстве и частным компаниям необходимо активнее участвовать в международных экологических программах и проектах, что способствует обмену опытом и привлечению финансирования;
2. эффективное правоприменение является ключевым для обеспечения соблюдения экологических норм, требуется улучшение системы инспекций и увеличение штрафов за нарушения.
3. снижение штрафов за нарушения экологических законов при наличии программы соблюдения;

4. предоставление предпочтения при закупках, включая «соблюдение экологических норм» в качестве критерия в тендерной документации, позволяя клиентам отдавать предпочтение таким участникам, когда другие факторы равны;

5. важно обеспечить, чтобы экологические соображения были интегрированы во все аспекты государственной политики, от промышленности до транспорта и энергетики.

Внедрение этих предложенных изменений, вместе с стимулирующими нормами, будет мотивировать предприятия внедрять системы соблюдения, что в конечном итоге приведет к большему осознанию экологических проблем в предприятиях, юридическому соблюдению, усилению акцента на охране окружающей среды и, следовательно, способствует активному развитию «зеленой» экономики.

Литературные источники

1) Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://lex.uz/docs/6445147>

2) Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН — 2030»» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

3) «Переход к «зелёной» экономике и углеродная нейтральность — стратегическая задача Узбекистана» — президент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/01/climate-summit/?utm_source=push&utm_medium=telegram (Дата обращения: 06.01.2024 г.)

4) В. А. Черепанова, «Комплаенс программа организации: практическое руководство», – 4-е изд., доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020 – 285 с.

5) Харьков В. Н. Приоритетное обеспечение публичных экологических интересов как конституционный принцип охраны окружающей среды и природопользования. Актуальные проблемы российского права, 2020. Т. 15. № 10. С. 193 – 199.

6) Дубовик Дмитрий Михайлович, «Экологический комплаенс как инструмент развития «зеленого» предпринимательства», журнал «Теоритическая и прикладная юриспруденция», 2022 г. – С. 39 – 44.

7) Коваленко, Е. И. Экологический комплаенс как часть корпоративной политики / Е. И. Коваленко, И. П. Пушкарев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2020. – Т. 20, № 1. – С. 46–50. DOI: 10.14529/law200107.

8) ISO 14001 «Система Экологического Менеджмента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://smart-management.uz/ru/trening/iso-14001-sistema-ekologicheskogo-menedzhmenta> (Дата обращения: 07.01.2024 г.)

9) Дело Volkswagen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_Volkswagen#cite_note-autogenerated1-6 (Дата обращения: 07.01.2024 г.)

10) Перерва П.Г., Коциски Д., Верешне Шомоши М., Кобелева Т.А., Комплаенс программа промышленного предприятия. Учебник. – Харьков-Мишкольц : НТУ «ХПИ», 2019.- 689 с.